

Em Foco II

Da prisão de Bolsonaro

Por **Rafael Alves Ribeiro***

10/12/2025

DOI: 10.5281/zenodo.18511717

A condenação e subsequente prisão do fascista Jair Bolsonaro, consumadas sob a égide do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 22 de novembro, foram eventos por muito tempo aguardados, e de complexidade histórica e política que ultrapassam em muito os limites do episódio judicial em si. A queda de um ex-chefe de Estado, acompanhada de militares de alta patente, por atentado contra a ordem democrática, é inédita e, à primeira vista, poderia ser saudada como a vitória definitiva das instituições sobre a barbárie golpista. Contudo, uma observação mais atenta, desprovida do otimismo ingênuo que frequentemente acompanha os triunfos formais da legalidade burguesa e dos conciliadores, revela um panorama mais ambivalente e com armadilhas.

O fenômeno bolsonarista emergiu como produto sintomático de uma crise orgânica, nos termos gramscianos, na qual a hegemonia tradicional encontrava-se esgarçada, incapaz de produzir consenso de modo estável. Seu líder articulou ressentimentos de classe média e um anticomunismo anacrônico, cultivado no interior de instituições que nunca passaram por um processo de depuração democrática verdadeira. A conjugação perversa de um neoliberalismo destrutivo, que aprofundou as fraturas sociais e promoveu o desmonte das já frágeis políticas públicas, com um conservadorismo reacionário, forneceu as bases para a emergência de um projeto político de caráter visceralmente autoritário.

Bolsonaro personificou, com uma crueldade que assusta, a necropolítica, o desprezo pela vida, a exaltação da violência como instrumento político e a subserviência aberta aos interesses do grande capital financeiro e do agronegócio exportador. Seu objetivo e de seu grupo sempre foi tensionar sistematicamente o ordenamento democrático em favor de forças cujo horizonte é incompatível com a universalização de direitos, a ampliação da cidadania e a submissão do poder econômico e militar ao controle civil.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República não deixou margem para ambiguidades. Tratava-se de uma organização criminosa armada, cujo meticuloso plano incluiu desde a campanha de descrédito das urnas até o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, chamada de operação “punhal verde e amarelo”. Listar, aqui, todos os momentos dignos de menção seria uma tarefa hercúlea. Ainda assim, destacam-se o episódio da reunião ministerial de julho de 2022, a apresentação fraudulenta de denúncias a embaixadores estrangeiros, os discursos e movimentações golpistas no 7 de

setembro e no 8 de janeiro e a confecção de uma minuta que institucionalizaria a ruptura. Estes compõem uma sequência cuja lógica é reacionária, e revelam a face de figuras como o general Augusto Heleno e o almirante Almir Garnier, habituados à impunidade histórica que protegeu os golpistas de 1964.

Ademais, não se deve jamais esquecer que a gestão durante a pandemia foi um experimento macabro de negacionismo científico que custou centenas de milhares de vidas, constituindo o pináculo dessa política da morte, aplicada com uma frieza burocrática que surpreende até mesmo os padrões do histórico brasileiro já nada alusivos a qualquer perspectiva humanista. É nesse sentido que a condenação por crimes contra a ordem democrática, ainda que absolutamente necessária, opera uma redução um tanto perigosa. Ela isola e pune o episódio do golpismo, deixando intocados os crimes vastos e profundos cometidos contra a população, aqueles que dizem respeito aos ataques sistemáticos às condições de existência da classe trabalhadora, dos povos indígenas, da população negra, das mulheres.

Não obstante, a atuação do ministro Alexandre de Moraes e da Primeira Turma do STF representou, sim, uma barreira institucional à ruptura violenta do Estado de Direito e a respectiva consolidação de um projeto que, indubitavelmente, limitaria ainda mais as possibilidades das classes subalternizadas. Numa conjuntura de pressões golpistas que buscavam anular o resultado eleitoral e instaurar uma nova ditadura, a resposta do Judiciário foi um fator de contenção. Todavia, celebrar este papel como a reafirmação heroica da democracia é incorrer em uma leitura superficial e fetichista da institucionalidade burguesa.

O STF, enquanto suposto guardião da Constituição de 1988, opera dentro dos marcos de um pacto de dominação que ele próprio tem a função de custodiar. Sua atuação enérgica contra o bolsonarismo golpista não pode ser dissociada do fato de que o projeto bolsonarista, em sua fase governamental, já havia esgotado sua utilidade para setores significativos da burguesia e se tornado um risco de desestabilização geral do sistema. Seria um enorme erro supor que há qualquer virtuosidade intrínseca na atuação do STF, historicamente posicionado na linha de frente do punitivismo, do encarceramento em massa e do ataque aos direitos trabalhistas, além de ter sido um dos principais pivôs do lavajatismo, cujos danos estruturais ao país ainda estão longe de serem plenamente dimensionados.

Assim, a irrestrita defesa da ordem jurídica existente é, em última instância, a defesa das condições estáveis para a reprodução da sociabilidade posta. Não se deve perder de vista que a justiça burguesa é uma justiça seletiva, que pode operar punindo aqueles que tentaram quebrar as regras do jogo, mas deve absolver, por conta de sua ontologia, a estrutura social que produziu tais atores e que

segue gerando desigualdade, fome e violência. A questão que se impõe, então, não é apenas sobre a culpabilidade de Bolsonaro, inquestionável ante as provas nos autos do processo, mas sobre a natureza do sistema que o julgou. Trata-se, na verdade, de uma (auto)correção para garantir sua sobrevivência, de modo a livrar-se de um elemento disruptivo que ameaçava provocar uma crise de legitimidade insustentável.

A centralidade conferida ao STF não deve, porém, obscurecer a responsabilidade decisiva do Congresso Nacional e da imprensa na ascensão e normalização do bolsonarismo. Foi sob a complacência de um Legislativo capturado por interesses fisiológicos e pela agenda neoliberal que Bolsonaro governou e aprovou regressivas reformas. Do mesmo modo, setores expressivos da mídia contribuíram para sua subida, ora relativizando seu discurso autoritário, ora enquadrando seus crimes como excentricidades retóricas risíveis. O verniz democrata oportunista que parte desses atores agora reivindicam não apaga sua corresponsabilidade na história.

A prisão de Jair, em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal, com regalias inexistentes para a população carcerária comum, majoritariamente pobre, negra e jovem, é a imagem mais verossímil do caráter classista da justiça. Ora, o canalha, condenado a 27 anos, desfruta de uma cela particular com ar-condicionado, televisão, frigobar e atendimento médico privilegiado, ao passo que milhares apodrecem em masmorras superlotadas, por conta de um sistema penal que funciona como mecanismo de gestão e extermínio de indesejáveis. Está aí a lógica perversa de um Estado que socializa os custos da crise e privatiza os privilégios da elite, escancarada pela manutenção das vultuosas duas aposentadorias de Bolsonaro, que até o mês passado se amontoavam ainda ao valor que a escória do Partido Liberal lhe concedia mensalmente, enquanto o salário mínimo permanece aviltante e a Reforma da Previdência vítima os trabalhadores.

Há ainda um contraste moral que não deve ser tangenciado, que diz respeito à atitude frente às acusações. Com todas as críticas legítimas que se possam e se devam fazer a Lula, é notório que, quando acusado e posteriormente condenado em um processo permeado de embustes, enfrentou seus acusadores, apresentou-se às autoridades e cumpriu a pena que lhe foi imposta. Mesmo diante da possibilidade de convertê-la em prisão domiciliar ou, ainda, exilar-se no exterior, optou por permanecer em sua cela até o fim do processo. Bolsonaro, por sua vez, revelou-se coerente apenas com sua própria covardia. Passou todo o tempo tentando escapar da responsabilização, flertou com a fuga ao estrangeiro, rompeu medidas cautelares, violou sua tornozela com ferro de solda, buscou refúgio em narrativas de perseguição, numa tentativa patética de converter-se em mártir, sendo um algoz. Ele reagiu conforme aquilo que sempre foi, um homem pequeno, medíocre, calhorda, que, disposto a

incendiar o país, mostrou-se um frouxo quando chegou a hora de encarar um mínimo de justiça quando esta, enfim, bateu à sua porta, literalmente.

Um perigo que espreita este momento reside na tentativa de converter este episódio em um fecho de ciclo, em uma página virada. A narrativa hegemônica, amplificada por setores da mídia e por alas progressistas, tem tentado apresentar a prisão como a derrota do golpismo direitista à brasileira, de forma idealista, e a reafirmação das virtudes das instituições. É uma leitura consoladora e desmobilizadora, uma vez que o bolsonarismo, enquanto movimento político e ideológico, não se esgota na pessoa de seu líder. O grupo criou raízes profundas em amplos setores, articulou uma base parlamentar que tem atravancado avanços de maneira sem precedentes, conquistou governos estaduais e segue contando com o financiamento e o apoio logístico do agronegócio, da elite financeira e de parcela considerável das Forças Armadas.

Essa presença remanescente é atestada pelas últimas ações do bando enquanto vetores dos interesses do imperialismo estadunidense, em mais um ato de traição, de crime de lesa-pátria. A retórica patriótica usual ao grupo, apesar de sempre ter sido estéril, terminou de dissolver-se diante da disposição de submeter a soberania brasileira a pressões externas, no cenário do tarifaço trumpista, em troca de impunidade. Fato é que agora o bolsonarismo expôs a todos seu caráter profundamente antinacional, interesseiro e desonrado, para reafirmar o que já era sabido antes mesmo daquela fatídica e vexatória ocasião em que prestou continência à bandeira norte-americana.

Além disso, o abrupto anúncio do nome de Flávio Bolsonaro como pré-candidato presidencial, feito à revelia das cúpulas partidárias da própria ala conservadora, atesta esta dinâmica de pulsão autoritária que sobrevive à prisão do patriarca. O gesto, que desorganizou as expectativas do campo, revela uma ideia de sucessão dinástica. Pois é, o nepotismo nessa família não é uma novidade. O desconforto gerado nos bastidores escracha as fissuras entre o projeto personalista de perpetuação familiar e os interesses das oligarquias partidárias, mas o mero fato de a manobra ser possível demonstra que a ameaça está longe de ser neutralizada. Ainda assim, não é ruim que se degladiem entre si pelos natimortos espólios de Jair.

Uma importante lição a ser compreendida neste momento não é a de que as instituições salvaram a democracia, mas a de que a democracia liberal do capitalismo dependente brasileiro é frágil e permanentemente ameaçada por soluções autoritárias derivadas da insaciabilidade do capital. A tolerância das elites com Bolsonaro, enquanto este servia aos seus interesses econômicos, e seu parcial afastamento, apenas quando o projeto se notabilizou golpista, disruptivo, demonstra que a defesa das liberdades formais é sempre condicional e subordinada à preservação dos privilégios espúrios da situação. Isto é, Jair foi freado, principalmente, porque seu método incivil passou a lançar dúvidas

sobre a previsibilidade e impessoalidade convenientes à reprodução do poder, a mostrar-se como um possível risco de desorganização do pacto político-econômico que garante a continuidade da ordem estabelecida.

Concluindo, esta prisão representa a punição de um método, mas não a superação de seu conteúdo, um projeto de sociedade tão brutalmente desigual e hierárquica quanto necessário for. O que se impõe é a compreensão de que a batalha decisiva se dá em outro terreno, isto é, no campo da organização popular, na construção de uma contra-hegemonia capaz de apresentar um projeto alternativo de sociedade, que não apenas enfrente o fascismo, mas a própria lógica do capital que, em suas crises cíclicas, sempre resgata da história os demônios do autoritarismo, do racismo e da violência. A prisão dos golpistas, com o trânsito em julgado das condenações e a rejeição de anistias ou revisões na dosimetria, é um passo necessário, mas não suficiente, no sentido de uma noção mais radical da democracia.

Até lá, a imagem de Bolsonaro preso deve ser um lembrete severo de que a luta contra o fascismo é uma dinâmica incessante que não permite tréguas nem conciliações, ela não pode se contentar com vitórias jurídicas, por mais importantes que sejam. Para tocá-la, exige-se um enfrentamento radical às bases materiais que alimentam o fascismo neste país, a saber: a monstruosa concentração fundiária, a financeirização da economia, a dependência e a espoliação dos recursos naturais, a precarização do trabalho e, o que permite a efetivação das anteriores, o modo de produção vigente. Enquanto governos ditos de esquerda, como o de Lula, intencionalmente submisso aos grilhões do arcabouço fiscal e às amplas coalizões que fez, insistirem na covardia, estarão apenas administrando a crise e criando as condições para o próximo surto autoritário, que poderá vir com uma face mais polida e uma retórica mais eficiente.

A justiça, neste caso, foi lenta e incompleta. A verdadeira, a última, aquela que responde aos anseios dos milhões que passam fome, que são humilhados pelo racismo, que são explorados no trabalho, que têm seus territórios saqueados, essa justiça ainda está por ser feita. Esta não virá das togas tampouco dos céus, mas da capacidade das classes subalternas de forjarem seu próprio destino.

***Bolsista pesquisador do PROEALC e Graduando do curso de Ciências Sociais da UERJ.**

Referências:

ANNUNZIATA, Felipe. STF impõe medidas para impedir Bolsonaro de conspirar com Trump contra o Brasil. Jornal A Verdade, 18 jul. 2025. Disponível em: <https://averdade.org.br/2025/07/stf-impoemedidas-para-impedir-bolsonaro-de-conspirar-com-trump-contra-o-brasil/>. Acesso em: 16 dez. 2025.

BARROSO, Heron. Bolsonaro e generais golpistas são presos antes de fugirem da Justiça. Jornal A Verdade, 8 dez. 2025. Disponível em: <https://averdade.org.br/2025/12/bolsonaro-e-generais-golpistas-sao-presos-antes-de-fugirem-da-justica/>. Acesso em: 16 dez. 2025.

Condenação de Bolsonaro e seus generais é uma vitória na luta contra o fascismo. Jornal A Verdade, 1 out. 2025. Disponível em: <https://averdade.org.br/2025/10/condenacao-de-bolsonaro-e-seus-generais-e-uma-vitoria-na-luta-contra-o-fascismo/>. Acesso em: 16 dez. 2025.

Condenado por tentativa de golpe, Bolsonaro é preso preventivamente pela PF. Brasil de Fato, 22 nov. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/11/22/condenado-por-tentativa-de-golpe-bolsonaro-e-preso-preventivamente-pela-pf/>. Acesso em: 16 dez. 2025.

Iniciado o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e seus aliados na trama golpista. Jornal O Futuro, 2 set. 2025. Disponível em: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/yANJSA-iniciado-o-julgamento-do-ex-presidente-bolsonaro-e-seus-aliados-na-trama-golpista>. Acesso em: 16 dez. 2025.

LOURENÇO, Cléber. PL foi pego de surpresa com anúncio de pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. ICL Notícias, 9 dez. 2025. Disponível em: <https://iclnoticias.com.br/pl-surpresa-pre-candidatura-flavio-bolsonaro/>. Acesso em: 17 dez. 2025.

MENDES, Moisés. Fracassado, humilhado e presidiário, Bolsonaro ainda orienta as ações da direita. Brasil 247, 8 dez. 2025. Disponível em: <https://www.brasil247.com/blog/fracassado-humilhado-e-presidiario-bolsonaro-ainda-orienta-as-acoes-da-direita>. Acesso em: 16 dez. 2025.

SCHREIBER, Mariana. Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos de prisão em sala da Polícia Federal. BBC News Brasil, 25 nov. 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cz0nme79gzzo>. Acesso em: 16 dez. 2025.

SOUZA, Jessé. Um dia a ser lembrado. ICL Notícias, 22 nov. 2025. Disponível em: <https://iclnoticias.com.br/um-dia-a-ser-lembrado/>. Acesso em: 16 dez. 2025.

VIVAS, Fernanda. Investigação, denúncia, condenação, prisão: veja a linha do tempo do caso Bolsonaro. G1, 23 nov. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/11/23/investigacao-denuncia-condenacao-prisao-veja-a-linha-do-tempo-do-caso-bolsonaro.ghtml>. Acesso em: 16 dez. 2025.